

डाव्या चळवळींचा महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतरावरील प्रभाव एक चिकित्सक अभ्यास

युवराज कापसे

संशोधक विद्यार्थी,

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड

Corresponding Author - युवराज कापसे

DOI - 10.5281/zenodo.19724113

गोषवारा:

महाराष्ट्रात सामाजिक, धार्मिक राजकीय विचारांच्या ज्या चळवळी झाल्या त्यातून मानवतावादी, समतावादी विचार व्यक्त झाले. या प्रागतिक विचार प्रवाहाला अधिक बळकटी देण्याचे व चालना देण्याचे काम महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादी समाज धुरीनांनी केले. 1917 च्या रशियन राज्यक्रांतीमुळे या समतावादी प्रवाहाला क्रांतिकारी वळण मिळाले. परिणामी कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, स्त्रिया अशा शोषित वर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आले व त्या चळवळी महाराष्ट्रात जोमदारपणे वाढल्या. डाव्या विचाराने प्रभावित झालेल्या यातील बऱ्याच चळवळींची महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच सुरुवात झाल्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महाराष्ट्राला प्राकृतिक, डाव्या विचारांचा वारसा प्राप्त झाला आहे. याचे श्रेय निश्चितपणे फुले- आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा चालवणाऱ्या डाव्या, पुरोगामी चळवळींकडे जाते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी जी चळवळ झाली. तिच्या अग्रभागी ह्या चळवळी राहिल्या. त्यामुळे जुन्या द्विभाषिक राज्याऐवजी मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य हे जे राजकीय स्थित्यंतर घडून आले. त्यांच्याशी या डाव्या चळवळीचे नाते जोडले जाते.

Keyword: डावी चळवळ, महाराष्ट्र, राजकीय स्थित्यंतरे इत्यादी.

प्रस्तावना:

आज ज्या भूभागास महाराष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. तो भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तीन वेगवेगळ्या राज्यात विभागलेला होता. पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेश हा भाग मुंबई प्रांतात होता. तर विदर्भ हा भाग मध्य भारतात समाविष्ट होता. या दोन्ही भागावर इंग्रजी सत्तेचा अंमल होता. तर मराठवाडा प्रदेश निजामाच्या हैदराबाद संस्थानात होता. स्वातंत्र्यपूर्व काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व मान्य केले होते. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस श्रेष्ठी भाषावार प्रांतरचनेचा विरोध करू लागले. एक भाषी राज्य रचनेमुळे भाषिक राष्ट्रीयत्व वाढेल व ते भारतीय एकात्मतेस मारक

ठरेल. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेस काही लोकांचा तात्विक विरोध होता. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने 1953 साली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने ही एक भाषिक राज्याची मागणी फेटाळून लावली होती. शिवाय गुजराती आणि मराठी भाषिक प्रदेश वेगळे करावेच लागले. तरी मुंबईवर महाराष्ट्राचा अधिकार मुळीच पोहोचत नाही. म्हणून मुंबईचे स्वतंत्र राज्य व्हावे असे दार कमिशन ने सुचवले होते. मुंबई महाराष्ट्रामध्ये सामील व्हावी यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. या चळवळीला पूरक अशा अनेक चळवळी की ज्या पूर्वीपासून महाराष्ट्रात होत्या व संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर महाराष्ट्रात

नव्याने तयार झालेल्या चळवळींनी, केलेल्या कार्यांमुळे समाजात जनजागृती झाली होती. परंतु या चळवळींचा नंतर राजकीय सत्तेसाठी वापर करण्यात आला. त्यानंतर या चळवळींची धार बोथट झाली. चळवळी मधून अनेक गट तट निर्माण झाले. नव्या छोट्या चळवळी निर्माण झाल्या एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थित्यंतराचा प्रत्येक दिसून लागला. त्यामध्ये वर्गीय राजकारण, भांडवली राजकारण, प्रादेशिक राजकारण, सहकार राजकारण, ढवळून निघाले. त्या अनुषंगाने या शोधनिबंधात डाव्या चळवळींचा महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतरावरील या विषयात केला आहे.

उद्दिष्टे:

1. महाराष्ट्रातील डाव्या चळवळी जाणून घेणे.
2. राजकारणातील डाव्या चळवळींचा प्रभाव अभ्यासणे.
3. डाव्या चळवळीच्या नेत्यांचे विचार अभ्यासणे.

गृहीतके:

1. महाराष्ट्राला समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेला आहे.
2. सामाजिक आर्थिक विषमतेतून डाव्या चळवळींचा उदय झालेला आहे.
3. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार यांचा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे.

अभ्यास पद्धती:

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर केला आहे.

विषय विवेचन:

संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेत डाव्यांची योगदान:

संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये प्रामुख्याने डाव्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र आले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीस विरोध होता, तो भांडवलदारांचा, मुंबईतील गुजराती भांडवलदारांना हे बंदर महाराष्ट्रास देणे अतिहानिकारक वाटत होते. तर अन्य भागातील भांडवलदारांना ते स्वतंत्र राहणे आवश्यक वाटत होते. या दोघांचाही मुंबई बंदरावर वास्तविक पकड होती. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीस आणायसे देशी विदेशी वसाहती वादाविरुद्धचा आयाम प्राप्त झाला होता. आणि वसाहत वादाविरुद्ध भांडवलदार लढा हा स्वाभाविकच डाव्या पक्षांचा लढा होता. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीस प्रारंभी पासूनच भांडवलशाही विरोधीचा घाट आला होता. या चळवळीची शक्ती तिच्यातील डाव्या पक्षात होती.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार, शेतकरी शेतमजूर मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी आणि दलित यांची भूतपूर्व अशी एकजूट उभी राहिली होती. सवर्ण दलित यांच्या एकजूटीमुळे 1957 च्या निवडणुकीत सर्वसाधारण मतदारसंघातून अस्पृश्य नेते निवडून येण्याची किमया घडली होती. त्याचबरोबर अस्पृश्यांना जमिनी मिळाल्या पाहिजेत. म्हणून सर्वणानी तुरुंगवास भोगण्याची सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत नवी पायरी ओलांडण्यात आली होती. भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा पोटात विकास पावणाऱ्या भाषिक प्रादेशिक गटाच्या प्रश्नाबाबत कम्युनिस्ट चळवळीने सर्वाधी योग्य व शास्त्रीय भूमिका घेऊन त्यानुसार भाषावार प्रांतरचनेच्या लढ्यामध्ये पुढाकार घेतला. या भूमिकेला अनुसरून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी जो लढा झाला व ज्या लढा भोवती महाराष्ट्राचे सारे राजकारण केंद्रीत झाले. त्यात डाव्या पक्षांचे योगदान फार मोठे असून

त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. त्यांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणी मधील भूमिका जनतेसमोर मांडली. व या मागणीला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधात जबरदस्त मोहीम उघडली. या काळात शहरातील विशेषता मुंबईतील कामगार वर्गावर कम्युनिस्ट पक्ष व इतर डाव्या पक्षांचा मोठा प्रभाव होता. शिवाय ग्रामीण भागापर्यंत चळवळीचे लोण पोहोचवण्याचे काम काँग्रेस अमर शेख काँग्रेस दत्ता गव्हाणकर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे इत्यादींनी लालबावटा कलापथकाच्या माध्यमातून केले. आचार्य प्र. के. अत्रे व त्यांच्या मराठा सैनिकांनीही समितीच्या बाजूने जनजागृतीचे काम केले. या काळात मुंबईतील कामगार वर्गावर असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव तसेच कर्मचारी व मध्यमवर्गाचा या आंदोलनाला मिळत असलेला पाठिंबा यामुळे केरळ पाठोपाठ समितीच्या रूपाने निर्माण झालेला लाल धोका टाळण्यासाठी नेहरू सरकारला सुद्धा स्वतंत्र मुंबईचे जुने धोरण सोडून द्यावे लागले. समितीचे व कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँग्रेस श्रीपाद अमृत डांगे यांनीही यावेळी राजकीय डावपेच वापरून मुंबईच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देऊन, ग्रीसमधील सिटी टेस्ट प्रमाणे मुंबईचे स्वतंत्र राज्य झाले, तर मुंबईवर डाव्या पक्षाचा लालबावटा फडकेल. असे जाहीर करून मुंबई शहराची स्वतंत्र राज्याची भाषा बंद पाडली. याशिवाय याच काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीस उपकारक अशा दोन घटना डाव्या पक्षाने घडवून आणल्या.

1. हैदराबाद विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मराठवाडा तेलंगणाच्या डाव्या व पुरोगामी आमदारांनी मांडून मंजूर करून घेतला होता.
2. याच काळात नेहरूंनी केरळचे कम्युनिस्ट सरकार जनतेचा पाठिंबा नाही. हे निमित्त करून बरखास्त केल्याचे समर्थन केले होते.

हाच डाव नेहरूंवर उलटविण्यासाठी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणी मधील लोकभावना निर्णय मानला पाहिजे. अशी डाव्या पक्षाने व समितीने मागणी केली. या मागणीच्या मागे प्रचंड बळ प्राप्त केले. या गोष्टींचा परिणामी द्वैभाषिकाच्या विभाजनाचे विधेयक सरकारला संसदेपुढे मांडावे लागले. मुंबई विधानसभेनेही या विधेयकाला एकमुखी पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा देत असताना मुंबई ऐवजी महाराष्ट्र राज्य हे नव्या राज्याला नाव असावे, अशी यशवंतराव चव्हाण यांना कम्युनिस्ट पक्ष व डाव्या पक्षाने सुचवले. व त्यानुसार यशवंतरावांनी आणि तशी दुरुस्ती केली. हे नवे पक्ष डाव्या चळवळीतूनच निर्माण झालेले होते.

1 एप्रिल रोजी 1 मे स्थापना दिवस:

एक एप्रिल 1960 पासून द्विभाषकांचे विभाजन करण्याचे नेहरूंनी मान्य केले. यावेळी चर्चेत हस्तक्षेप करून काँग्रेस डांगे यांनी 1 एप्रिल महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेची तारीख ठरवून आम्हाला एप्रिल फुल बनवता का असा उपरोधिक सवाल करून 1 मे ही राज्य स्थापनेची तारीख करा असे नेहरूंनी सुचवले. काँग्रेस डांगे यांची सूचना निर्मिती केली. 1 मे महाराष्ट्र स्थापनेचा दिवस असला पाहिजे. हे सुचवण्यामागे 1 मे या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाची या राज्याच्या स्थापनेचे नाते जोडले जावे हा काँग्रेस डांगे यांचा उद्देश होता. अशा रीतीने 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाला. राज्य निर्मितीसाठी समितीला ज्या दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले. त्यात 106 जणांना हौतात्म पत्करावे लागले. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईत हुतात्मा चौक उभारला गेला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करण्यापासून ते राज्य स्थापनेपर्यंत अनेक लहान मोठ्या घटकामध्ये डाव्या चळवळींची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ही पहिले

स्थितींत्यतर घडवून आणण्यात डाव्या चळवळींनी योगदान अत्यंत महत्त्वाचे दिले. हे दिसून येते.

राज्य स्थापनेनंतरची स्थितींतरे:

महाराष्ट्र राज्य स्थापना होताच, पहिल्यांदा समितीचे मंत्रिमंडळ बनणार की काँग्रेसची असा प्रश्न निर्माण झाला यशवंतराव चव्हाण यांनी मंगल कलश आणल्याचा बोलबाला काँग्रेस करित असली तरी त्यावेळी काँग्रेसचे बहुमत डळमळीत होते. कारण समिती मंत्रिमंडळ बनवणार असेल, तर आमदार डॉ. नरवणे व आमदार कुसुम जोशी यांनी काही आमदारांसह त्यात सामील होण्याचे मान्य केले होते. शिवाय लोकभावनाही त्यावेळी समितीच्या बाजूने होती. अशा परिस्थितीत पाहिले तर मंत्रिमंडळ बनवण्याची संधी समितीला चालून आली होती. परंतु समाजवादी नेते साथी एस. एम. जोशी यांनी पाच वर्षे काँग्रेस राज्याला डिस्टर्ब करणार नाही. असे इंदिरा गांधींना आश्वासन दिल्यामुळे या चालून आलेल्या संधीचा फायदा घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती. समितीने सत्ता संपादन करू नये. या मताचे एस एम जोशी पूर्वीपासूनच होते कारण 1956 साली ते आचार्य अत्रे यांना म्हणाले होते की बहुमत मिळाले तरी समितीने सत्ता पदे घेऊ नये. असे मला वाटते. आपण जर मंत्रिमंडळ बनवण्याचा प्रयत्न केला. तर आपल्याला ते टिकवणे कठीण जाईल. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, जडणघडणीचे समितीचे मंत्रिमंडळ बनवणे. एस. एम. जोशींना शक्य दिसत नव्हते. मी एस. एम. या पुस्तकात त्यांनी यासंबंधी काहीशी विवरण केले आहे. उदाहरणार्थ समितीचे राज्य स्थापन झाले. तर मुख्यमंत्री कोण असावा, वगैरे परंतु समितीकडेही बहुजन समाजातून आलेले क्रांतिसिंह नाना पाटील, भाई उद्धवराव पाटील यांच्यासारखे नेते होते. ते मुख्यमंत्री झाले असते, तर महाराष्ट्रातील डाव्या आघाडीचे सरकार समितीच्या रूपाने सत्तेवर आले असते व महाराष्ट्राचा इतिहास निराळा घडला

असता. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा लढा ज्या निखराने लढविला. व खरा मंगल कलश यांच्यामुळे आला. त्या समितीची मंत्रिमंडळ बनविण्याची संधी कारणे काहीही असोत पण हुकली, मात्र या घटनेने जे जे राजकीय सिद्धांत घडले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सारी दिशा बदलून गेली. कारण समितीचे मंत्रिमंडळ न बनल्याने जनमानसातील आपले स्थान गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाला आपले नवे आधारस्तंभ निर्माण करण्याची संधी प्राप्त झाली व यशवंतराव चव्हाण यासारख्या मुर्ब्बी नेतृत्वाने या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला.

डाव्या चळवळींचा पाया आणि इतिहास:

महाराष्ट्रातील डाव्या चळवळीची सुरुवात 1920 च्या दशकात मुंबईतील गिरणी कामगार चळवळीत झालेली दिसून येते. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी भारतात साम्यवादी विचारांचा प्रसार करण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यामुळे महाराष्ट्रात कामगार लढे मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांच्या संघटना, उदयास आल्या. उदाहरणार्थ लाल बावटा, गिरणी कामगार युनियन, ब्रिटिश काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही मोठे लढे झालेले आपणास दिसून येतात. या गिरणी कामगार युनियनने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये फार मोठे योगदान दिले होते. यातूनच कामगार नेते पुढे आले. या नेत्यामधूनच काहींनी आपले नशीब आजमावले. राजकीय पक्षांना सत्तेत बसण्यासाठी सहकार्य केले. पण याचा हेतू कामगारांच्यासाठी सत्तेत राहून काम करणे हाच होता.

परंतु याचा परिणाम चळवळीत फूट पडली व प्रतिकाराची धार बोथट झाली. यानंतर या कामगार चळवळीचे लोन गिरणी कामगारांपुरते मर्यादित राहिले नाही. तर आज परिवहन, साखर उद्योग एमआयडीसी, अशा अनेक ठिकाणी कामगार युनियन स्थापन झाल्या. त्यातून सरकार विरुद्ध निदर्शने, आंदोलन सुरूच राहिले.

सत्ताधाऱ्यांनी व विरोधकांनी याचा वापर मतांच्या साठी करून घेतला. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवले. आज अनेक चळवळी कामगारांच्यासाठी काम करत आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने कामगार मंत्री हे पद निर्माण केले. त्यातून कामगारांच्या समस्या सोडवल्या जातील अशी आशा व्यक्त केली जाते.

शेतकरी कामगार चळवळी:

महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार चळवळीतून अनेक आंदोलन झालीत. शासन दरबारी आपल्या समस्या या आंदोलनातून मांडल्या गेल्या. काही समस्यांची सोडवणूक करण्यात सरकारला यश आले. काही समस्या ह्या तशाच राहून गेल्या. पुन्हा याच समस्या आंदोलनाची कारणे ठरल्या. त्यापैकी शेतकरी चळवळीतून तयार झालेली शेतकरी संघटना महाराष्ट्रात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाली. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. की त्यांची मुख्य मागणी होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकरी संघटना प्रभळ राजकीय शक्ती बनली. शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांना त्यांच्याच मागण्यासाठी एकत्र आणण्याचे कौशल्य पूर्ण कार्य शरद जोशी यांनी केले. शेतीविषयक धोरणात बदल करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे कार्य प्रभावी ठरले. यानंतर या संघटनेत फूट पडून राजू शेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तयार झाली. या संघटनेने ऊस, दूध, कांदा, यांना हमीभाव निर्णय मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यामध्ये या आंदोलनाने फार मोठे परिवर्तन घडवून आणले. हे परिवर्तन राजकीय समीकरणे बदलणारे ठरले. त्याबरोबरच रघुनाथ दादा पाटील यांच्याही नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना सुरू होती. या शेतकरी संघटनेने राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेऊन खासदारकी, आमदारकी उपभोगली. परंतु यांचा मूळ उद्देश सरकारमध्ये राहून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण

करणे हा होता. सन 2001 ते 2020 पर्यंतच्या राजकीय परिवर्तनात या चळवळीची किमया आपणास दिसून येते. महाराष्ट्रातील सत्तेची गणितं या संघटना, चळवळी गृहीत धरूनच केली जात होती.

दलित चळवळ:

स्वातंत्र्यपूर्व काळात दलित मुक्तीची अनेक आंदोलने झाली. अर्थात दलितोद्धाराच्या चळवळीमधून जे जे निष्पन्न झाले. त्यातून सर्व काही साध्य झाले, असे नाही. महाराष्ट्रात दलितोदाराच्या चळवळीचा प्रारंभ प्रथम संत मंडळींनी केला. संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव आणि तुकाराम या संतांनी समाजाला माणुसकीचा मार्ग दाखवला. देवाची दारी सारी समान ही शिकवण त्यांनी समाजाचा दिली. पण ती शिकवण अध्यात्मिक क्षेत्रापूर्ती राहिली. सामाजिक जीवनात त्याचा प्रत्यय आला नाही. सामाजिक बंडाची भावना त्यात नव्हती. इंग्रजी राजवट ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या सुधारणावादी चळवळी, स्वातंत्र्योत्तर काळातील आरक्षण धोरण, जातीय संघटना, दलितांचा राजकीय सहभाग, दलितानीं उभारलेल्या चळवळी या सर्व घटकांनी दलितांच्या जीवनात बदल घडवून आणले असे निदर्शनास आले. महात्मा फुले, महात्मा गांधी, छत्रपती शाहू, डॉ. आंबेडकर इत्यादी समाजसुधारकांनी समाजात समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा फुलेंनी जातीनिष्ठ समाजाची व्यवस्था मोडून सामाजिक समता निर्माण करण्याचा विचार प्रथम मांडला. हिंदू धर्म जिवंत राहावयाचा असेल, तर अस्पृश्यता वृत्ती लोप पावली पाहिजे. हा सिद्धांत महात्मा गांधीजींनी हिंदू समाजाला जीव तोडून सांगितला. डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्य समाजाला शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा संदेश देऊन त्यांच्यातील स्वाभिमान जागृत केला. स्वतःचा उद्धार स्वतःच केला पाहिजे आपण स्वयंप्रकाशित झाले पाहिजे, याची जाणीव समाजाला करून सारा समाज मुक्तिसंग्रामात

उतरवला. डॉ. आंबेडकरांनी दलितामध्ये सामाजिक बदलाची प्रक्रिया सुरू केली. त्यांना संवेदनशील बनवले. त्यांच्या समस्या आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, राजकीय आहेत आणि या समस्येतूनच प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध महाराष्ट्र व इतरत्र दलितमुक्तीची जी लोक चळवळ उभारली गेली. त्यामुळे दलित समाजाची जाणीव समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत पोहोचली व निरनिराळ्या विचारप्रणालीच्या व्यक्ती, संघटना, कमी अधिक तीव्रतेने या समस्यांची सोडवणूक करण्याच्या कामी लागल्या. अशा प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी जेव्हा कोणी व्यक्ती, संस्था, प्रत्यक्ष कार्यरत होतात. तेव्हा मूळ प्रश्नांच्या चर्चेला केवळ तात्विक महत्त्व राहत नाही. तर समस्या सोडवणुकीच्या क्रियात्मक उपाय योजनेवरही त्यांचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. त्यांची चर्चा निकडीची बनते. दलित समस्या अशा तऱ्हेने निकडीच्या बनल्या आहेत. दलितांच्या समस्या एकांगी नसून, त्या समस्यांना विषमतेचे अनेक पदर असल्याने त्या समस्या एकाच वेळी अनेक अंगानी सोडवल्या पाहिजेत.

कम्युनिस्ट चळवळी:

१. भारतातील कम्युनिस्ट चळवळ किंवा भारतात कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना 1925 मध्ये झाली. आणि 1928 ते 29 चे कामगारांचे संप या पक्षाने ही लढवले.
२. महाराष्ट्रातील समाजवादी चळवळ 1934 साली काँग्रेस पक्षांतर्गत जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, अशोक मेहता, यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना झाली. आपल्या देशामध्ये लोकशाही समाजवाद स्थापन करणे. या पक्षाची ध्येय होते. काँग्रेसमधील दोन तरुण लोकप्रिय चेहरे पंडित नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस समाजवादाचे मोठे पुरस्कर्ते होते.

३. काँग्रेस पक्षामध्ये 1946 च्या निवडणुकीनंतर अंतर्गत संघर्ष निर्माण झाला. आणि काँग्रेस पक्षामधील बहुजन समाजाच्या काही नेत्यांनी प्रथम शेतकरी कामगार संघाची स्थापना केली. 1948 मध्ये काँग्रेस पक्षांतर्गत उपपक्ष म्हणून स्थापन करावयास बंदी घातल्यानंतर शेतकरी कामगार पक्ष हा नव्या पक्ष श्री शंकरराव मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला.
४. सन 1942 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद निर्माण झाले. 1942 च्या स्वातंत्र्यचळवळीला कम्युनिस्टंनी विरोध केला. त्यांच्या विरोधामध्ये काही तरुण कार्यकर्त्यांनी भाग घेण्याचा निश्चय केला. आणि नंतर नवजीवन नावाची संघटना स्थापन केली. स्वातंत्र्यानंतर या पक्षाच्या नेत्यांना कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश मिळाला नाही. हे नेते शेतकरी कामगार पक्षात सामील झाले. त्यातून मतभेद निर्माण झाल्यानंतर लाल निशान पक्षाची स्थापना करण्यात झाली. सर्वश्री दत्ता देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, शांताराम पाटील इत्यादी नेत्यांनी या पक्षाचे काम पाहिले.

महाराष्ट्रातील डावी चळवळ अशाप्रकारे सुरू झाली. पहिली तीस वर्षे 1980 पर्यंत तिचा प्रभाव कायम होता. पण त्यानंतर उजव्या शक्ती प्रभावी झाल्या. व डाव्या चळवळीस माघार घेणे क्रमप्राप्त झाले.

समारोप:

भारतीय लोकशाही ही अनेक डाव्या, उजव्या, प्रतिगामी पुरोगामी, अशा विचार मंथनातून घुसळून निघाल्याने ती अधिकच विस्तृत व प्रभावी झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक काळ हा त्यात चळवळीचे, आंदोलनाचे महत्त्व ठरवत असतो. हे महत्त्व ठरत असताना लाभार्थी गट प्रस्थापित गटाकडून स्वायत्तता किंवा स्वातंत्र्याची मागणी करत असतो. अपेक्षित उणीवा भरून काढण्यासाठी आपले

हक्क मागत असतो. एकूणच मूळ उद्देश असा की, प्रवाहाच्या बरोबर जाण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय समतोल साधण्यासाठी, वंचित राहिलेल्या घटकाला न्याय देऊन त्यांना व्यवस्थेच्या प्रवाहात आणावयाचे असते. आज पर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय उलथापालतीमध्ये डाव्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे. ती बजवत असताना संस्कृती, साहित्य याचाही विकास झालेला दिसून येतो.

संदर्भ:

1. लालाजी पेंडसे (1965), महाराष्ट्राचे महामंथन, साहित्य सहकार संघ प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ 98,14
2. डॉ. विठ्ठल मोरे (1995), महाराष्ट्रातील राजकारण आणि कम्युनिस्ट पक्ष, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद, पृष्ठ 98

3. काकासाहेब गाडगीळ (1988), महाराष्ट्रातील महाभारत, संयुक्त महाराष्ट्र काल आणि आज, संपादक भगवान काळे, संकेत प्रकाशन, जालना, पृष्ठ 19
4. अ. रा. कामत (1982), स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सामाजिक बदल, मागवा प्रकाशन, पुणे, पृष्ठ 94, 95
5. भास्कर लक्ष्मण भोळे (1985), यशवंतराव चव्हाण राजकारण आणि साहित्य, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, पृष्ठ 49
6. व्ही. एम. शिरसीकर, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र, ओरिएंट लॉग मॅन लिमिटेड प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ 38